

РОМАНДА АКРАТИВ ДИСКУРСНИНГ ЎРНИ

¹Муродов Ғайрат Некович, ²Саидова Райхоной Абдуғаниевна

¹Бухоро давлат университети профессори, филология фанлари доктори (DSc)

²Бухоро давлат педагогика институти кафедра мудири, филология фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13786203>

Аннотация. Мақолада роман матни структурасида акратив дискурсинг ўрни ва аҳамияти илмий-назарий жиҳатдан ёритилган. Иш объекти бўлган “Сароб” романининг таҳлили давомида муаммога оид фикр-қарашлар ифодаланган. Шу асосда муайян хулоса-умумлашмаларга келинган. Семиотика бўйича жаҳон адабиётишунослигида мавжуд тадқиқотлар асосида акратив дискурсинг миллий насрдаги ифодаси тадқиқ этилган.

Калим сўзлар: матн, дискурсив коммуникация, акратив дискурс, институцион дискурс структурализм, постструктурализм, семиотика.

Ҳар қандай матн, энг аввало, дискурсив аҳамиятга молик ҳодиса ҳисобланади. Бунинг сабаби шундаки, матн ифода этган бадиий концепция дискурс воситасида юзага чиқади.

“Решающим критерием дискурса оказывается особая языковая среда, в которой создаются языковые конструкции. В соответствии с этим пониманием дискурс — это «язык в языке», то есть определённая лексика, семантика, прагматика и синтаксис, проявляющие себя как идеология в актуализируемых коммуникативных актах, речи и текстах”. (“Дискурсинг устувор мезони алоҳида тил муҳити эканлигида намоён бўлиб, унда лисоний курилмалар яратилади. Ушбу нуқтаи назарга мувофиқ дискурс “тил таркибидаги тил”, яъни муайян лексика, семантика, прагматика ва синтаксис ҳисобланиб, у ўзини долзарблаган коммуникатив акт, нутқ ва матнларда намоён этади”).

Юқорида қайд этилган “тил ичидаги тил”лардан бири матн, шу жумладан, бадиий матндир. Структурализм, постструктурализм ва семиотикага оид ишларда бу тушунча фаол қўлланилади. Ролан Барт “Тилларнинг бўлиниши”, “Тиллар уруши”, “Тил гулдуриси” тадқиқотларида бу муаммога алоҳида эътибор қаратган. Олимнинг фикрича, маълум бир тилнинг таснифланиши биринчи навбатда дискурсга боғлиқ. Мавжуд ҳокимиятга алоқадорлик энкратик, унга тааллуқли эмаслик эса акратив дискурс деб аталади. Мазкур мулоҳазани аниқлаштирадиган бўлсак, ижтимоий нуқтаи назардан қаралганда, мулоқот жараёнида ҳукумат сиёсати, қарор ва фармонлари, мафкуравий тизими кабилар ҳақида сўз борса, бундай коммуникация энкратик, шахсий ҳаётга оид ёхуд сиёсатга бевосита боғлиқ бўлмаган соҳалар бўйича суҳбат акратив дискурс саналади.

Тадқиқотчи В.И. Карасик дискурсинг куйидаги турлари мавжудлигини қайд этади:
шахсий;

институцион дискурс.

Олим замонавий ахборот оламида институцион дискурсинг сиёсий, дипломатик, маъмурий, юридик, ҳарбий, педагогик, диний, мистик, илмий, сахнавий, тадбиркорлик, реклама, оммавий ахбороткаби соҳаларга оид шакллари борлигини кўрсатган.

“Тил”ларнинг бўлиниши юқорида кўрсатилган таснифлар билангина чекланмайди, албатта. Матн дискурси илмий, бадиий, публицистик, шахсий кабиларга бўлинганидек,

бадий матннинг ўзи ҳам таркибида бир неча “тил”ларни жамлай олади. Шу нуқтаи назардан қаралганда, бадий матн униварсал, шу билан бирга, жуда ноёб адабий-поэтик ҳодисадир.

Биз ушбу ишда акратив (шахсий), яъни шахс (бадий матн таркибидаги қахрамон, ровий, персонаж)га алоқадор дискурса истифода этилган белгининг матний-функционал ўрни, моҳияти ҳақида фикр юритамиз. Таҳлиллар учун Абдулла Қаҳҳорнинг “Сароб” романи танлаб олинди.

“Сароб” фожиавий ҳаёт ва фожиавий шахс ҳақидаги бадий яратмадир. Романда фожианинг устуворлиги ҳақидаги фикр дастлаб академик Матёкуб Қўшжонов томонидан айтилган. У мазкур асарга бағишланган тадқиқотини “Адашганлар фожиаси” деб атаган эди.

“Сароб”, айтилганидек, роман жанрида ёзилган. Бу эпик жанр поэтик тизимининг кенглиги, теранлиги, ифода тарзининг кўламдорлиги, хусусан, бадий оламидаги белгиларнинг сон-саноксизлиги билан бошқа жанрлардан ажралиб туради. Биз бу ўринда ана шу матндаги айрим белгиларни ишимизнинг мақсади, вазифалари асосида кўриб чиқамиз.

Бадий матндаги белги қуйидагиларда ифода топиши мумкин:

сўз;

сўз бирикмаси;

гап;

бадий образ (қахрамон, персонаж).

Айрим ҳолларда бадий матн таркибидаги бир нечта сўз, сўз бирикмаси, гап ўзаро бирлашиб, битта белгини юзага келтириши мумкин. Бундан ташқари, бутун бир матн ягона матн тарзида намоён бўлиш хусусиятига эга. Кўпинча матннинг белги тарзидаги ифодасини сарлавҳада мужассам бўлади. Бу фикр исботини биз таҳлил этаётган бадий матнда кўрамиз.

“Сароб (форсча – хаёлий манзара, сароб, қуруқ ваъдалар). Узоқларда сароб сароб жимирлайди. Кўл бетида қовжираган янтоғу исирик сузиб юргандай... С. Нурув. Нарвон.

Асмосферанинг оптик ҳодиса – нотекис ҳароратга эга бўлган ҳаво шароитида нурларнинг ўзига хос синиши натижасида уфқ ортидаги (узоқдаги) нарсаларнинг хаёлий, сохта тасвирларнинг пайдо бўлиши.

Кўчма. Алдамчи тасаввур, хаёлот, хомхаёл. Мен ўйлаган нарса сароб бўлиб чиқди. Уйғун ва Иззат Султон. Алишер Навоий”.

Бадий матн сарлавҳаси одатда кўчма-рамзий хусусият касб этади. Абдулла Қаҳҳор романида ҳам шундай жиҳатни кўрамиз. Ундаги воқеалар ривожидавомида бирор-бир ўринда ҳам оптик ҳодиса бўлган сароб тасвири мавжуд эмас. Бу эса асар сарлавҳасининг коннотатив асосга эга эканлигини кўрсатяпти.

Совет даврида мазкур романга бағишланган тадқиқотларда сароб коннотацияси Раҳимдош Саидий ва унинг даврадошларига қаратилгани, яъни уларнинг ижтимоий ҳаётда танлаган йўли алдамчи, хомхаёл эканлиги таъкидланади. Бундай қараш биринчи навбатда ўша замон дунёқарашини, шу билан бирга, бош қахрамон характеридаги мураккаблик, фожиавийлик билан боғлиқ. Бундан ташқари, “Сароб” кўп қатламли бадий яратма бўлгани сабабли ундаги юза – сиёсий-мафкуравий қатлам адабиётшуносларнинг шундай фикрга келишларига сабаб бўлган. Бу ўринда айтиш керакки, “Сароб” қахрамони жангари

совет мунаққидларига манзур бўлмаган. Уларга бу образ ёвузлик, жаҳолатнинг типик намояндаси эмас, муаллиф хайрихоҳлиги билан яратилган ижобий шахс тимсолидек туюлган.

Йигирманчи асрнинг 30-50 йилларида совет, шу жумладан, замонавий ўзбек адабиётида яратилган “синфий душманлар” (улар аслида миллий озодлик ҳаракати иштирокчилари, диёнатли зиёли-жадидлар, дин арбоблари бўлган) жоҳил, золим, фирибгар, муттаҳам кмсалар тарзида тасвирланарди. Шўро адабиётида бундай образларнинг муайян қолиплари шаклланган эди. Раҳимжон Саидий эса бундай қолипларга мос тушмаган. Худди шу сабабга кўра роман дастлаб ўша давр танқидчилигида ижобий ҳодиса сифатида баҳоланмаган, унинг нашр этилиши ҳам қийин кечган.

“Сароб”ни миллий адабиётшуносликда биринчилардан бўлиб сиёсий-мафкуравий ақидалар асосида эмас, бадиият мезонлари асосида теран тадқиқ этган аллома Матёқуб Қўшжонов биз юқорида тилга олган “Адашганлар фожиаси” номли ишида Раҳимжон Саидий образи маълум бир жиҳатлари “Тинч Дон”даги Григорий Мелеховга яқинлигини қайд этган эди. Бундай қиёс аниқ илмий кузатишлар асосида амалга оширилган бўлиб, фикримизча, мазкур икки образ бир қанча хусусият-аломатлари билан бир-бирига муштарак ва алоқадордир. Бундай муштараклик улар яшаган давр зиддиятлари ҳамда шахсият ва тақдирларидаги фожиавийлик билан боғлиқ. Биз ушбу фаслда роман матнидаги айрим белгиларни таҳлил этиш орқали бош қаҳрамон бадиий структурасидаги ўзига хосликларни аниқлашга ва шу асосда унинг ҳаёти ва шахсиятидаги фожиавийлик даражасини кўрсатишга ҳаракат қиламиз.

Асарнинг дастлабки фаслида сюжет тизимида муҳим ўрин тутган образлардан бири – Муниҳон нигоҳи, ички баҳоси ёрдамида Саидийнинг мухтасар ва аниқ портрети берилган: “Қизнинг ваҳима билан ўтмаслашган зехни залнинг эшигидан чиққанидан сўнггина аслига қайтди: ёнида соғлом, ҳар бир ҳаракатидан куч-қувват акс этиб турган бежирим йигит борарди”.

Ўрта Осиё романчилигининг дастлабки намуналари – “Ўткан кунлар”, “Меҳробдан чаён”, “Дохунда”, “Қуллар”, шу билан бирга нисбатан кейинроқ яратилган “Қутлуғ қон”, “Навой” романларида фақат ижобий образларгина мана шундай ёрқин рангларда чизилган, уларда муаллифнинг қаҳрамонга ошқора хайрихоҳлиги аниқ кўриниб туради. Бундай муносабатнинг тарихий-генетик илдизлари фольклорнинг эпик ва лиро-эпик жанрлари (эпопея, достон, эртак), мумтоз адабиётдаги достончилик анъаналари билан боғлиқ.

Юқорида келтирилган портрет тасвиридан аёнлашадиги, роман бадиий-ғоявий концепциясига кўра, биринчидан, Раҳимжон Саидий “ёвузликнинг мукамал тажассуми” бўлган салбий образлардан эмас, у ўзининг кўркемлиги ва илиқ муомаласи билан Муниҳондек соҳибжамол қизнинг эътиборини торта оладиган жозибага эга. Унинг фожиавий тақдири бир жамиятда яшаб келган инсонларнинг замона зайли туфайли ўзаро зид гуруҳларга бўлингани, шунингдек, ўзига хос феъл-саҳиясидаги чигалликлар, маълум даражада насабидаги бадбахтлик (отасининг синиб, ўз жонига қасд қилиши) кабиларга алоқадор. Иккинчидан эса бундай тасвир сўз санъатида инсонни тасвирлашнинг ўзига хос усулидан ҳам келиш чиқишини кўрсатиш лозим. Бундай усулга кўра, бадиият намунасидаги инсон қандай қиёфа, шакл-шамойилга эга бўлмасин, у ички дунёси,

амалларига кўра баҳоланиши лозим. Абдулла Қаҳҳор асарларида асосан ана шундай йўл истифода этилган.

“Сароб” матнида асосий образлар характерининг ўзига хос хусусиятлари куйидагича ўз ифодасини топган:

адресант ва адресат мулоқоти орқали. Бундай дискурсада баёнчи (ровий) матн иштирокчиси хатти-ҳаракатлари, рухий оламидаги ўзгаришлар ҳақида китобхонга маълумот бериб боради. Бадиий матнда бундай мулоқот энг фаол ва самарали қўлланилади.

Юқорида кўрсатилган дискурсив коммуникацияни Раҳимжоннинг Муниسخонга муносабати ва у билан бўлган мулоқотларида кўриш мумкин:

1. “Йигит ҳайрон эди: “Бунинг хуснигина эмас, ҳатто кийган кийими мўъжиза-ку...” (7-бет).

2. “Вужуди мўъжиза, ҳар бир сўзи, ҳаракати ҳаётга чакириб турган бу қизга ҳамдард бўлиш учун у ҳар нарсага тайёр эди” (9-бет).

3. “Қизнинг лаб тишлаб бош чайқашининг кўз олдидан, майин товуши қулоғидан кетмас эди” (9-бет).

4. “Унинг бошидаги фикрлар аралаш-қуралаш бўлиб кетди; буларнинг ичидан бирортасини ажратиб олса, ўша ҳам ҳаёлга айланиб кетар эди: “Бу қизнинг бошига бир фалокат тушса-да, қутқарадиган киши ягона мен бўлсам”, дер эди (9-бет).

Юқорида келтирилган тўртта матний парчада битта белги бўлиб, унинг билдирувчилари бир парадигматик қаторга бирлашиб, концептни юзага келтирган ва роман қаҳрамонининг рухий кечинмаларининг куйидаги даражаларини кўрсатишга хизмат қилган:

Аслида ушбу тўртта билдирувчи битта концепт (қаҳрамон қалбида пайдо бўлаётган муҳаббат туйғуси)ни ифодалаган.

Матёқуб Қўшжонов Саидий шахсиятида худбинлик борлигини кўрсатиб, бу фикрининг далили сифатида унинг Муниسخон ҳақидаги “Бу қизнинг бошига бир фалокат тушса-да, қутқарадиган киши ягона мен бўлсам” деган фикрини келтиради. Адабиётшуноснинг фикрича, “Ўзбек адабиётининг машҳур қаҳрамонларидан на Отабек, на Анвар ва на Йўлчи”бу гапни айта олар, айтиши ҳам мумкин эмас эди”. Чиндан ҳам нафақат юқорида номлари келтирилган ошиқлар, шу билан бирга, фольклор мумтоз сўз санъатида яратилган қалбига ишқ шуъласи барқ урган қаҳрамонлар ўз маъшуқалари учун жонларини фидо этишга таёёр турадилар, аммо уларнинг ҳеч бири фидокорлигини

намойиш этмоқ учун ёрнинг бирор ёмонликка дучор бўлишини хаёлларига келтирмайдилар.

“Сароб” романи қаҳрамониغا хос бадиий структура бир талай аломат-жиҳатлари билан юқорида санаб ўтилган образларнинг поэтик қурилмасидан ажралиб туради. Авваламбор у изчил реализм мезонлари асосида юзага келган яратмадаги образ, шу боисдан унда одатдаги (романтик тафаккур маҳсули бўлмаган) одамга хос хусусиятлар мужассамлашган. Китобхон шундай асосга кўра, Саидийнинг ўзига манзур бўлган қизга бундай қарашини ёшликка хос ўткинчи қараш деб тушуниши ҳамда шаклланган худбин кимса сифатида қабул қилмаслиги ҳам мумкин. Аммо мазкур ҳолга қарамай, қаҳрамоннинг ушбу нуқтаи назари унинг келажақдаги руҳияти, ҳаёти билан боғлиқлигини унутмаслик керак бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Дискурс>
2. Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика – Москва: Прогресс, 1989. – С. 529.
3. Карасик, В. И. О типах дискурса [Текст] / В. И. Карасик // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб. науч. тр. – Волгоград : Перемена, 2000. – С. 5–20.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristiki-institutsionalnogo-diskursa/viewer>
5. Матёкуб Қўшжонов. Ҳаёт ва қаҳрамон – Тошкент: Фафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979. – Б. 196-249.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Беш жилдлик. 3-жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти, 2007. – Б. 452
7. Абдулла Қаҳҳор. Асарлар. Олти томлик. 3-том – Тошкент: Фафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1967. – Б. 10.